

AVALIAÇÃO DA ACUIDADE VISUAL: PROTOCOLOS PARA LONGE E PERTO

Reginaldo Alberto Pereira
Tais Renata André
Margareth Machado Carneiro
Miriam Freiberger Souza
Elaine Talita Santos
Luciane Eloisa Brandt Benazzi

RESUMO

A avaliação da acuidade visual constitui etapa fundamental da consulta optométrica, permitindo quantificar a capacidade do sistema visual em discriminar detalhes espaciais. A padronização por meio de protocolos garante reprodutibilidade e comparação interexaminadores. Este artigo descreve os protocolos clínicos para avaliação da acuidade visual para longe e para perto, abordando distâncias, iluminação, seleção de escalas, oclusão, notação, furo estenopeico e conduta frente a acuidades extremamente reduzidas. A correta aplicação desses protocolos é indispensável à interpretação fidedigna dos achados e à tomada de decisão clínica.

Palavras-chave: acuidade visual; optotipos; protocolo clínico.

ABSTRAC

Penilaian ketajaman penglihatan adalah langkah mendasar lam konsultasi optometrik, yang memungkinkan kuantifikasi kemampuan sistem penglihatan untuk meubedakan detail spasial. Standardisasi melalui protokol geupeupastikan reproduksi ngon perbandingan antar pemeriksa. Artikel nyoe geugamba protokol klinis keu geunilai ketajaman penglihatan keu penglihatan jarak ngon toe, geuhadapi jarak, pencahayaan, pemilihan skala, oklusi, notasi, lubang pin, ngon pengelolaan ketajaman nyang that meukureng. Penerapan protokol nyoe nyang beutoi that peunteng keu interpretasi nyang jeut diandalkan dari temuan ngon pengambilan keputusan klinis.

Kata kunci: ketajaman penglihatan; optotipe; protokol klinis nyang ka.

1 INTRODUÇÃO

A visão é o principal meio pelo qual o ser humano percebe, interpreta e interage com o ambiente. Para certificar que essa captação ocorre plenamente, é necessário aferir a qualidade da imagem projetada na retina, tarefa realizada pela avaliação da acuidade visual, exame elementar e informativo da prática optométrica, que fornece dados sobre status refrativo, integridade das vias neurais e funcionalidade macular.

A implementação de protocolos avaliativos confere segurança clínica e rastreabilidade dos dados.

COMO REFERENCIAR ESTE ARTIGO:

PEREIRA, R. A. *et al.* Avaliação da acuidade visual: protocolos para longe e perto. **Ciênc. saúde foco**, São Paulo, v. 3, n. 2, 2026. Disponível em: [\[endereço de acesso\]](#). Acesso em: [\[dia mês abreviado e ano\]](#).

Em equipes multiprofissionais, o protocolo assegura continuidade do atendimento sem ruptura metodológica. Protocolos podem ser personalizados por instituição ou profissional, desde que documentados em manual de orientações técnicas e normativas, garantindo conformidade sanitária e ciência coletiva.

Com base em Reis, Hanada e Garcia Junior (2021), este artigo descreve os componentes dos protocolos de avaliação da acuidade visual para longe e para perto: distâncias, iluminação, escolha de escalas, oclusão, notação, furo estenopeico e manejo de acuidades extremamente reduzidas, elementos que, em conjunto, definem a validade clínica do exame.

2 PROTOCOLO PARA LONGE: DISTÂNCIA E CONVERSÃO DE NOTAÇÃO

A distância padrão para longe é de 6,1 metros (20 pés), referência adotada por Snellen com base nos ângulos visuais projetados na retina; a informação consta na própria tabela. Gabinetes menores exigem redução da distância com conversão da notação por regra de três simples, mantendo-se o numerador 20 e recalculando o denominador conforme a proporção entre a distância utilizada e a padrão.

Há um limite prático: tabelas com menor optotipo 20/10 impõem distância mínima de 3 metros para aferir acuidades até 20/20. Abaixo desse limite, o espelho plano pode virtualmente dobrar a distância, embora seu uso seja fisiologicamente questionável por envolver imagem virtual.

2.1 ILUMINAÇÃO E SELEÇÃO DE ESCALAS OPTOMÉTRICAS

O exame requer iluminação fotópica sobre a tabela; em escalas projetadas, a iluminação ambiente pode ser reduzida para elevar o contraste. A escolha da escala deve considerar a técnica de aferição e o perfil de colaboração do paciente, conforme o quadro a seguir.

Pacientes que não colaboram e não verbalizam: Tambor Optocinético, Cartas de Teller ou Raquetes de Lea Gratings.

Pacientes que colaboram mas não verbalizam: E Direcional, New York Light House, Mão de Sjögren ou Sheridan-Gardiner.

Pacientes verbalizados não alfabetizados: E Direcional, Figuras de Allen ou escalas numéricas.

2.2 ESCALAS MORFOSCÓPICAS E ANGULARES

As escalas morfoscópicas apresentam múltiplos optotipos de mesmo tamanho em uma mesma linha, sendo as mais comuns nos gabinetes. Em pacientes amblíopes ou com perda de campo visual central, podem provocar o fenômeno de crowding: o paciente distingue optotipos isolados, mas não os reconhece quando agrupados, pois o mínimo separável não é atingido no contexto de amontoamento. As escalas angulares, indicadas nesses casos, apresentam um único optotipo por vez ou optotipos separados por distâncias superiores ao mínimo separável; qualquer tipo de optotipo pode ser usado em apresentação angular.

2.3 PROCEDIMENTO, NOTAÇÃO E FURO ESTENOPEICO

O paciente senta-se confortavelmente, com postura ereta, e a linha-alvo (20/20) é posicionada na altura dos olhos. O exame inicia pelo olho direito com oclusão do esquerdo por oclisor ou tampão; a responsabilidade pela oclusão nunca deve ser delegada ao paciente. Lê-se linha por linha até dificuldade evidente, registrando-se a última lida com clareza. A notação admite sobrescrito positivo para optotipos adicionais lidos além da linha e negativo para erros dentro da linha majoritariamente lida.

- Acuidade visual com sobrescrito positivo: paciente leu a linha completa e acertou optotipos adicionais da linha seguinte (ex.: 20/20+2)
- Acuidade visual com sobrescrito negativo: paciente leu mais da metade da linha abaixo da registrada, cometendo poucos erros (ex.: 20/15-2)
- Furo estenopeico: indicado quando a acuidade for pior que 20/40; melhora esperada sugere causa refrativa; ausência de melhora indica investigação ocular e neurovisual.
- Acuidades visuais extremamente baixas e protocolo para perto
- Quando o paciente não identifica optotipos a 6,1 m, aproxima-se a tabela a 3,05 m (dobro do ângulo) e, se necessário, a 1,52 m (quádruplo). Registra-se sempre a acuidade convertida. Se persistir a impossibilidade, adotam-se, progressivamente: conta-dedos

(CD) a 50 cm, movimento de mão (MM), percepção e projeção luminosa (PPL), percepção luminosa (PL) e não percepção luminosa (NPL).

Para perto, a tabela é posicionada a 33 ou 40 cm conforme a distância habitual de leitura. Iluminação adequada é indispensável; sombras comprometem a acomodação. As escalas de Jaeger e Rosenbaum são as mais empregadas. O procedimento é monocular, iniciando no olho direito pela linha J6; registra-se a menor linha lida com clareza, com sinal negativo sobrescrito quando há esforço. Furo estenopeico não é utilizado para perto.

3 CONCLUSÃO

A avaliação da acuidade visual exige rigor metodológico para que seus resultados sejam válidos e reprodutíveis. Protocolos padronizados que contemplem distância, iluminação, escala adequada, oclusão e notação correta são determinantes para a qualidade diagnóstica. O domínio das conversões de Snellen, do fenômeno de crowding e da conduta progressiva frente a acuidades muito reduzidas garante dados confiáveis para o planejamento terapêutico.

O protocolo para perto complementa a avaliação ao retratar o estado acomodativo em tarefas de visão próxima. A integração dos achados de longe e perto, obtidos com metodologia consistente, sustenta a prescrição óptica e o encaminhamento adequado. Investir na padronização desses procedimentos é investir na segurança e na qualidade do cuidado optométrico.

REFERÊNCIAS

- GROSVENOR, Theodore. **Primary Care Optometry**. 6. ed. St. Louis: Elsevier, 2020.
- ROSENFELD, Mark; LOGAN, Nicola. **Optometry: Science, Techniques and Clinical Management**. 3. ed. London: Elsevier, 2021.
- REIS, C. S. C. M.; HANADA, T. T. M. I.; GARCIA JUNIOR, V. R. **Bases da Clínica Optométrica**. GWT Editora, 2021.
- ELLIOTT, David B. **Clinical Procedures in Primary Eye Care**. 5. ed. Edinburgh: Elsevier, 2021.
- SCHEIMAN, Mitchell; WICK, Bruce. **Clinical Management of Binocular Vision: Heterophoric, Accommodative, and Eye Movement Disorders**. 5. ed. Philadelphia: Wolters Kluwer, 2020.

CONSELHO FEDERAL DE OPTOMETRIA (CFO). **Resolução CFO-118/2012**: Atribuições e competências do optometrista. Brasília: CFO, 2012.